
**4-SINF TABIIY FANLAR DARSLARI SAMARADORLIGINI
OSHIRISHDA KO‘RGAZMALI VOSITALARDAN FOYDALANISH
ORQALI O‘QUVCHILAR DUNYO QARASHINI RIVOJLANTIR**

Ubaydullayeva Muxtarama Raximjon qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

magistri

Annotatsiya: mazkur maqolada 4-sinf tabiiy fanlar darslari samaradorligini oshirishda ko‘rgazmali vositalardan foydalanish orqali o‘quvchilar dunyo qarashini rivojlantirish yo‘llari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: tabiiy fanlar, 4-sinf, ko‘rgazmali vositalar, dars samaradorligi, o‘quv jarayoni, ilmiy dunyoqarash, boshlang‘ich ta‘lim, pedagogik texnologiyalar, kuzatuvchanlik, mantiqiy fikrlash, interaktiv metodlar, ta‘lim sifati, o‘quvchilarning faolligi, vizual ta‘lim, amaliy ko‘nikmalar.

Bugungi globallashuv davrida ta‘lim tizimiga qo‘yilayotgan talablar tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichida o‘quvchilarning atrof-muhitni anglash, tabiat hodisalarini tushunish va ularga ongli munosabatda bo‘lish ko‘nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. 4-sinf tabiiy fanlar darslari esa o‘quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishning dastlabki va muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Mazkur jarayonda dars samaradorligini oshirish uchun turli pedagogik usul va vositalardan foydalanish talab etiladi. Shulardan biri - ko‘rgazmali vositalardir. Ko‘rgazmali vositalar orqali o‘quvchilarga nazariy bilimlarni aniq, tushunarli va qiziqarli tarzda yetkazish imkoniyati yaratiladi. Chunki boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ko‘proq vizual tasavvur orqali bilimni oson qabul qiladi va eslab qoladi.

Ko'rgazmali vositalardan samarali foydalanish o'quvchilarning kuzatuvchanligini, mustaqil fikrlashini, mantiqiy tafakkurini rivojlantiradi. Shu bilan birga, ular orqali tabiat hodisalari, jarayonlar va qonuniyatlar haqidagi tasavvurlar kengayib, o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi shakllanadi.

Shu bois, 4-sinf tabiiy fanlar darslarida ko'rgazmali vositalardan foydalanish orqali o'quvchilarning dunyoqarashini rivojlantirish masalasi dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Mazkur ishda aynan ushbu yo'nalishning nazariy va amaliy jihatlari yoritib beriladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'limga oid qaror va farmonlarida, ayniqsa, "Yangi O'zbekiston maktabi" konsepsiyasida darslarni ko'rgazmali, interfaol va amaliy yondashuv asosida tashkil etish asosiy vazifa sifatida ko'rsatib o'tiladi. Ayniqsa, 2021-yilda tasdiqlangan Yangilangan DTS va o'quv dasturlarida tabiiy fanlar kursida ko'rgazmali vositalar - modellar, tajriba jihozlari, xaritalar, biologik namunalar, videomateriallar va raqamli kontentdan foydalanish majburiy metodik talablar qatoriga kiritilgan. Shu sababli 4-sinf tabiiy fanlar darslarida ko'rgazmali vositalardan samarali foydalanish masalasi O'zbekiston ta'lim tizimida dolzarb bo'lib, u nafaqat dars samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini chuqur shakllantirishda muhim omil sifatida qaralmoqda.

Muammoning ishlanganlik darajasi. O'zbekiston pedagogik tadqiqotchilari A. Rasulov, S. Nishonova, Sh. G'ulomov, M. Jo'rayev, R. Xudoyberdiyev, G'. Sayfullayev va boshqalar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar. Hozirgi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, dars jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni faol o'quv jarayoniga jalb etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, 4-sinf tabiiy fanlar darslarida ko'rgazmali vositalardan samarali foydalanish dolzarb masalalardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Ma'lumki, boshlang'ich sinf o'quvchilari abstrakt tushunchalarni qabul qilishda qiyinchilikka duch keladi. Ular ko'proq aniq, ko'z bilan ko'rib, sezgi

organlari orqali idrok etiladigan ma'lumotlarni oson o'zlashtiradi. Shu sababli tabiiy fanlar darslarida nazariy bilimlarni ko'rgazmali vositalar orqali yetkazish o'quvchilarning mavzuni chuqurroq tushunishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari, ko'rgazmali vositalardan foydalanish darslarning samaradorligini oshirib, o'quvchilarning diqqatini jamlash, xotirasini mustahkamlash va mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi. Natijada o'quvchilarda tabiat hodisalariga nisbatan ongli munosabat, ilmiy qarashlar va ekologik madaniyat shakllanadi. Shuningdek, bugungi axborot texnologiyalari rivojlangan davrda ta'lim jarayonida turli multimedia vositalari, interaktiv doskalar, videomateriallar va modellardan foydalanish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu esa ko'rgazmali vositalarning ahamiyatini yanada oshirib, ularni dars jarayonining ajralmas qismiga aylantirmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, 4-sinf tabiiy fanlar darslarida ko'rgazmali vositalardan foydalanish orqali o'quvchilarning dunyoqarashini rivojlantirish masalasi bugungi kunda nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslari samaradorligini oshirishda ko'rgazmali vositalardan foydalanish orqali o'quvchilar dunyo qarashini rivojlantirishning nazariy g'oyalari va amaliy natijalaridan boshlang'ich ta'lim tizimi uchun pedagogik turkum fanlari bo'yicha o'quv dasturlari, darsliklar hamda metodik qo'llanma yaratishda, ko'rgazmali vositalardan foydalanish orqali o'quvchilar dunyo qarashini rivojlantirishning metodik asoslarini takomillashtirish.

4-sinf o'quvchilarining tabiiy fanlar bo'yicha bilimlarini mustahkamlash, ularning kuzatuvchanligini oshirish hamda ko'rgazmali vositalar orqali ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish.

Metodning mohiyati: Ushbu metodda o'quvchilar ko'rgazmali vositalar (rasmlar, modelllar, tajribalar, videolar, jadvallar) asosida mavzuni nafaqat ko'rib, balki mustaqil ravishda tahlil qiladi, xulosa chiqaradi va kichik tadqiqot olib boradi. O'qituvchi esa yo'naltiruvchi rolni bajaradi. "Ko'rgazmali-tadqiqot asosida o'qitish" metodi 4-sinf tabiiy fanlar darslarida samarali bo'lib, o'quvchilarning bilim

olish jarayonini faollashtiradi hamda ularning atrof-muhit haqidagi tushunchalarini kengaytiradi.

4-sinf tabiiy fanlar darslarida ko'rgazmali vositalardan samarali foydalanish o'quv jarayonining sifat va samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bunday yondashuv o'quvchilarning mavzuni chuqurroq anglashiga, bilimlarni mustahkam o'zlashtirishiga hamda ularni amaliyot bilan bog'lashiga xizmat qiladi. Ko'rgazmali vositalar orqali tashkil etilgan darslar o'quvchilarning kuzatuvchanligi, mantiqiy fikrlashi va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, "Ko'rgazmali-tadqiqot asosida o'qitish" metodini qo'llash natijasida o'quvchilar faqat tayyor bilimni qabul qilmay, balki uni izlab topish, tahlil qilish va umumlashtirishga o'rganadi. Natijada o'quvchilarda tabiatga ongli munosabat, ilmiy dunyoqarash va ekologik madaniyat shakllanadi. Shu bois, tabiiy fanlar darslarida ko'rgazmali vositalardan keng va maqsadga muvofiq foydalanish zamonaviy ta'limning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Tabiiy fanlar: 4-sinf darsligi. – Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti, 2022.

2.Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: "Ma'naviyat", 2008.

3.N.A. Muslimov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: 2015.

4.J.G. Yo'ldoshev. Ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: 2014.

5.M. Ochilov. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: "O'qituvchi", 2000.

6.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasini rivojlantirishga oid qarorlari va farmonlari.